

Projet de Semestre

Semesterarbeit - Semester Project

Semestre d'été 1992-1993

Compression d'images en sous-bandes et morphologie mathématique

Jérôme LEBRUN

Remis le 18 juin 1993 au Département d'Électricité
de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
dans le cadre du plan d'études

Ingénieur mathématicien

(Ing. math. dipl. EPF - Dipl. Math.-Ing. ETH)

Accepté sur proposition du jury

Prof. M. Kunt, LTS, DE, EPFL - Encadrant et Examineur

Dr. B. Rouchouze, LTS, DE, EPFL - Expert et Rapporteur

Lausanne, EPFL

1993

*ÉCOLE POLYTECHNIQUE
FÉDÉRALE DE LAUSANNE*

Compression d'Images en Sous-Bandes et Morphologie Mathématique

Jérôme Lebrun
Etudiant en Mathématiques

Projet de semestre au
Laboratoire de Traitement des Signaux
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
EPFL-Ecublens (DE)
CH-1015 Lausanne, Suisse
Email : lebrun@masg1.epfl.ch

Eté 93

Résumé

Le but de ce projet est de réaliser une décomposition d'image en sous bandes selon la théorie des paquets d'ondelettes en cherchant à localiser les zones privilégiées de l'image à l'aide de la morphologie mathématique.

Table des matières

1	Aspect théorique	2
1.1	Décomposition en sous-bandes	2
1.1.1	Introduction	2
1.1.2	Analyse multirésolution	2
1.1.3	L'algorithme pyramidal	4
1.1.4	Paquets d'ondelettes	8
1.2	Systèmes morphologiques pour le traitement des images . . .	10
1.2.1	Introduction	10
1.2.2	Concepts de base	10
1.2.3	Opérateurs utilisés.	15
2	Applications au codage en sous-bandes	18
2.1	Introduction	18
2.2	Décomposition pyramidale et paquets d'ondelettes	19
2.3	Extraction de l'information par la morphologie mathématique	21
2.4	Codeur	24
3	Analyse des résultats	25
3.1	Résultats	25
3.2	Interprétation des résultats	27
4	Conclusion	28

Introduction

Dans de nombreux domaines tels que la photographie ou l'imagerie médicale, les images numériques tendent de plus en plus à remplacer les images analogiques. Cependant, la quantité d'information mise en jeu pose vite des problèmes de transmission et de stockage. Il est donc essentiel de compresser l'information contenue dans l'image à son strict nécessaire: en n'extrayant et ne codant que l'information visible, on peut ainsi réduire de façon significative la taille des données.

De façon schématisée, une grande partie des algorithmes de compression d'images se compose de trois étapes:

- une transformation inversible de l'image.
- une quantification de l'image transformée (réduisant le nombre de niveaux de gris de l'image).
- un codage entropique qui réduit la redondance dans l'image.

Seule la partie transformation inversible de l'image a été réellement considérée dans ce projet. La transformation décrite repose essentiellement sur la décomposition en sous-bandes et ses raffinements, tels que la théorie des paquets d'ondelettes. La théorie de la morphologie mathématique sera également utilisée, en ce qu'elle permet de mettre en évidence les zones de l'image qui contiennent l'essentiel de l'information, et donc les zones de haute énergie coûteuses au niveau codage.

Chapitre 1

Aspect théorique

1.1 Décomposition en sous-bandes

1.1.1 Introduction

L'intérêt que présente de nombreuses transformées pour comprimer l'information d'un signal est de projeter ce dernier sur une base de fonctions orthogonales, c'est-à-dire de distribuer l'énergie de ce signal sur des composantes décorréélées entre elles. En particulier, la transformée par ondelettes définie par Y. Meyer et J. Lemarié [1] est une transformation compatible avec la non-stationnarité caractéristique des images, et bien 'localisée' en fréquence et en temps. Un algorithme de transformée par ondelettes rapide a de plus été découvert par S. Mallat [2]. Dans le cas du traitement des images, cette transformée est particulièrement bien adaptée à la nature du signal image et au fonctionnement de la vision humaine comme décrit par D. Marr [3].

1.1.2 Analyse multirésolution

Nous rappellerons brièvement dans cette section la théorie sous-jacente à la décomposition en ondelettes et l'analyse multirésolution d'un signal. Pour plus de détails, on pourra se rapporter par exemple à [2, 4, 5]. Soit f une fonction réelle à valeurs réelles, nous définissons $f_{j,k}$ telle que:

$$f_{j,k}(x) = 2^{-\frac{j}{2}} f(2^{-j}x - k) \quad (1.1)$$

où j et k représentent respectivement les paramètres d'échelle et de décalage. La transformée de Fourier de f est:

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx \quad (1.2)$$

et le produit scalaire de f et g dans $L^2(\mathbb{R})$:

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)g^*(x)dx \quad \text{où } g^* \text{ est la conjuguée complexe de } g \quad (1.3)$$

La représentation en ondelettes d'un signal $S(x)$ est alors obtenue en décomposant en série le signal dans une base orthonormale d'ondelettes $(\psi_{j,k})_{j,k \in \mathbb{Z}}$:

$$S(x) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_{j,k} \psi_{j,k}(x) \quad \text{où } C_{j,k} = \langle S, \psi_{j,k} \rangle \quad (1.4)$$

On implémente alors facilement la transformée par ondelettes discrète en utilisant des filtres numériques et une méthode d'analyse mutirésolution:

Soit $H(\omega)$ un filtre appartenant à $L^2([0, 2\pi[)$ vérifiant les conditions d'orthogonalité de l'ondelette:

$$H(0) = 1 \quad ; \quad H(\pi) = 0 \quad (1.5)$$

$$|H(\omega)|^2 + |H(\omega + \pi)|^2 = 1 \quad (1.6)$$

En définissant la fonction $\phi(x)$ (appelée fonction d'échelle) par sa transformée de Fourier $\hat{\phi}(x)$:

$$\hat{\phi}(2\omega) = H(\omega)\hat{\phi}(\omega) = \prod_{n=0}^{+\infty} H\left(\frac{\omega}{2^n}\right) \quad (1.7)$$

On peut alors définir l'ondelette ψ par la formule:

$$\hat{\psi}(2\omega) = H(\omega + \pi)e^{-i\omega}\hat{\phi}(\omega) \quad (1.8)$$

ψ satisfait alors l'équation (1.4) avec $C_{j,k} = \langle S, \psi_{j,k} \rangle$, $\forall S \in L^2(\mathbb{R})$

Donc:

$$S(x) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \langle S, \psi_{j,k} \rangle \psi_{j,k}(x) \quad (1.9)$$

L'orthonormalité de l'ondelette est résumée par:

$$\langle \psi_{j,k}, \psi_{j',k'} \rangle = \delta_{j,j'} \delta_{k,k'} \quad \text{où } \delta_{n,n'} = 1 \text{ si } n = n' \text{ et } 0 \text{ sinon.} \quad (1.10)$$

La fonction $\psi(x)$ définit une analyse mutirésolution:

Considérons la famille d'applications linéaires $(A_j)_{j \in \mathbb{Z}}$ définie par:

$$A_j(S)(x) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \langle S, \phi_{j,k} \rangle \phi_{j,k}(x) \quad (1.11)$$

Ces applications sont des projections entraînant des pertes d'informations sur $S(x)$ lorsque l'on fait croître j , et donnant une meilleure approximation de $S(x)$ lorsque l'on fait décroître j . Intuitivement, nous pouvons donc interpréter $A_j(S)(x)$ comme étant $S(x)$ vu à l'échelle 2^j : voici en quoi réside l'analyse multirésolution. L'ondelette permet alors de récupérer l'information perdue entre deux échelles consécutives par la formule:

$$A_{j+1}(S)(x) - A_j(S)(x) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \langle S, \psi_{j,k} \rangle \psi_{j,k}(x) \quad (1.12)$$

1.1.3 L'algorithme pyramidal

Soient $S_{j,k} = \langle S, \phi_{j,k} \rangle$ et $C_{j,k} = \langle S, \psi_{j,k} \rangle$. $(S_{j,k})_{k \in \mathbb{Z}}$ est une représentation de $S(x)$ à l'échelle 2^j , et $(C_{j,k})_{k \in \mathbb{Z}}$ une représentation des détails perdus entre les échelles 2^{j+1} et 2^j .

La formule 1.12 nous montre comment passer de $(S_{j+1,k})_{k \in \mathbb{Z}}$ à $(S_{j,k}, C_{j,k})_{k \in \mathbb{Z}}$. Soit

$$H(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h(n) e^{-in\omega} \quad (1.13)$$

$$G(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} g(n) e^{-in\omega} \quad \text{avec} \quad g(n) = (-1)^n h(1-n) \quad (1.14)$$

La décomposition s'écrit alors de la manière suivante:

$$S_{j,k} = \sum_p S_{j+1,p} h(2k-p) \quad ; \quad C_{j,k} = \sum_p S_{j+1,p} g(2k-p) \quad (1.15)$$

et la reconstruction devient:

$$S_{j+1,p} = \sum_k S_{j,k} h(2k-p) + \sum_k C_{j,k} g(2k-p) \quad (1.16)$$

Pratiquement, les fonctions H et G définissent respectivement un filtre passe-bas et un filtre passe-haut formant un banc de filtre. La figure A schématise un pas de l'algorithme pyramidal de décomposition pour une image. La figure B donne une représentation de la structure de l'image transformée pour une décomposition d'ordre 2. Enfin, la figure C décrit un pas de l'algorithme de recombinaison de l'image originale. Ces figures sont extraites de [6].

Fig. A. One stage in a multiscale image decomposition

$m \geq 2$	$m=2$	$m=1$
Low resolution sub-image	Resolution $m=2$ <i>Horizontal</i> orientation sub-image	Resolution $m=1$ <i>Horizontal</i> orientation sub-image
Resolution $m=2$ <i>Vertical</i> orientation sub-image	Resolution $m=2$ <i>Diagonal</i> orientation sub-image	
Resolution $m=1$ <i>Vertical</i> orientation sub-image		Resolution $m=1$ <i>Diagonal</i> orientation sub-image

Fig. B. Image decomposition

Fig. C. One stage in a multiscale image reconstruction

1.1.4 Paquets d'ondelettes

La théorie des paquets d'ondelettes a été récemment introduite par Meyer et Wickerhauser [7], comme généralisation de la transformée en ondelettes orthogonales. Alors que dans le cas de la transformée par ondelettes orthogonales, la décomposition se fait suivant un modèle dyadique fixé quant à la partition du domaine temps-fréquence, l'idée de base des paquets d'ondelettes est d'introduire plus de liberté dans la décomposition en l'adaptant au contenu spectral du signal.

Soit $S(x)$ le signal étudié, la figure 1.1 donne un pas élémentaire dans la décomposition: on filtre $S(x)$ par un banc de deux filtres: un filtre passe-bas H_0 et un filtre passe-haut H_1 , les deux signaux obtenus sont alors sous-échantillonnés d'un facteur 2.

FIG. 1.1 - Un pas de la décomposition de $S(x)$ (H_0 filtre passe-bas et H_1 filtre passe-haut).

En répétant récursivement ce pas de la décomposition sur chaque signal obtenu, on construit un arbre binaire de profondeur $\log(n)$ (où n est la longueur du signal à analyser $S(x)$). La figure 1.2 donne l'arbre complet.

On obtient par élagage de l'arbre complet une famille finie de sous-arbres. L'algorithme de la meilleure base consiste alors à déterminer l'arbre optimal pour un critère choisi $M(x)$. Le critère usuellement retenu dans le cadre de la compression des images est l'entropie de Shannon-Weaver. Mais d'autres critères tels que, par exemple, le critère basé sur la théorie du 'Rate-Distorsion' de Ramchandran-Vetterli [8] peuvent être envisagés. C'est en ceci que réside toute la force de la décomposition en paquets d'ondelettes; elle donne l'arbre optimal pour le critère choisi, permettant alors une décomposition optimale pour ce critère. La figure 1.3 illustre le principe de base de la recherche de l'arbre optimal. Divers algorithmes plus ou moins efficaces existent pour déterminer l'arbre optimal: la méthode bottom-up

permet d'obtenir un arbre optimal, alors que par exemple la méthode top-down ne donne en général qu'un arbre sous-optimal.

FIG. 1.2 - Arbre complet obtenu par la décomposition en paquets d'ondelettes.

FIG. 1.3 - Principe de base de la recherche de l'arbre optimal.

1.2 Systèmes morphologiques pour le traitement des images

1.2.1 Introduction

La morphologie mathématique est une théorie relativement récente dont les principes de base datent des années 70 sous l'impulsion de Serra [9]. Assez simple dans le principe, cette théorie a donné des résultats surprenants dans des domaines tels que la reconnaissance automatique de formes, et le traitement d'images en général.

1.2.2 Concepts de base

L'idée de base dans l'approche du traitement des signaux multidimensionnels par la morphologie mathématique est la représentation des signaux et des filtres en terme d'ensembles et d'opérateurs sur ces ensembles. Les opérateurs classiques linéaires obtenus par des convolutions laissent ici place à des opérateurs ensemblistes (inclusion, union, intersection, ..), ce qui semble mieux adapté à la vision où deux signaux ne s'ajoutent pas: un objet cache ce qui se trouve derrière lui! [3]

Deux types d'objets sont impliqués dans le cadre de la morphologie mathématique:

- L'ensemble à analyser, ici une image.
- L'élément structurant qui correspond à l'ensemble analysant avec des attributs de forme et de taille variables. C'est en jouant sur ces attributs que l'on peut simplifier l'image pour mettre en évidence certaines structures ou en gommer d'autres.

1.2.2.1 Représentation des signaux

Soient $\mathbb{R}$, resp. $\mathbb{Z}$ l'ensemble des réels, resp. des entiers, et soit $\mathbf{E}$ l'ensemble de dimension d (abrégé d -dim.) $\mathbb{R}^d$, resp. $\mathbb{Z}^d$. Un signal d -dim. peut alors être représenté comme une fonction sur le domaine $\mathbb{R}^d$ (cas continu), ou $\mathbb{Z}^d$ (cas discret) qui prend ses valeurs dans $\mathbb{R}$ (amplitude continue), ou $\mathbb{Z}$ (amplitude quantifiée).

On peut de plus représenter les signaux binaires par des ensembles. Par exemple, sur la figure 1.4, X peut être vu comme un signal bidimensionnel binaire, on associe au fond la valeur 0 et à la zone hachurée la valeur 1. X peut également être vu comme l'ensemble des points de la zone hachurée. On obtient souvent en morphologie mathématique les images binaires en

FIG. 1.4 - Opérateurs morphologiques de base dans le cas binaire.

seuillant une image en niveaux de gris. Ainsi, le seuillage peut-être utilisé pour représenter une image en niveaux de gris par des images binaires et donc par des ensembles. Serra [9] utilise la représentation d'une fonction d -dim. à valeurs réelles f par sa famille d'ensembles d -dim. de seuillage définie par:

$$T_a(f) = \{x \mid f(x) \geq a\} \quad -\infty < a < +\infty \quad (1.17)$$

où l'amplitude a prend ses valeurs dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{Z}$ suivant que le signal f est continu ou quantifié.

Les ensembles de seuillages ont deux propriétés importantes:

- Ils sont décroissants en a : $a < b \Rightarrow T_a(f) \supseteq T_b(f)$
- On peut reconstruire de façon univoque le signal f :
 $f(x) = \max\{a \mid x \in T_a(f)\}, \forall x.$

1.2.2.2 Opérateurs morphologiques

Les opérateurs morphologiques, appelés encore filtres morphologiques, sont des opérateurs non-linéaires modifiant localement les propriétés géométriques des signaux analysés.

- Signaux binaires.

Soient $X \subseteq \mathbf{E}$ l'ensemble représentant le signal binaire à transformer, et $B \subseteq \mathbf{E}$ un ensemble compact de petite taille et de forme simple (e.g. une boule d -dim). B est ici notre élément structurant. Soit $X \pm b = \{x \pm b | x \in X\}$ le translaté de X par $\pm b \in \mathbf{E}$. On définit alors les deux opérateurs morphologiques fondamentaux pour des ensembles:

- **dilatation** $\oplus$ de X par B :

$$X \oplus B = \bigcup_{b \in B} X + b = \{x + b | x \in X, b \in B\} \quad (1.18)$$

- **érosion** $\ominus$ de X par B :

$$X \ominus B = \bigcap_{b \in B} X - b = \{z | (B + z) \subseteq X\} \quad (1.19)$$

On définit aussi les opérateurs:

- **ouverture** $\circ$ de X par B :

$$X \circ B = (X \ominus B) \oplus B \quad (1.20)$$

- **fermeture** $\bullet$ de X par B :

$$X \bullet B = (X \oplus B) \ominus B \quad (1.21)$$

On visualise aisément le comportement géométrique de ces opérateurs dans le plan $\mathbb{R}^2$ sur des ensembles tels que X et l'élément structurant B de la fig. 1.4. Cette figure montre ainsi que l'érosion réduit l'ensemble X , alors que la dilatation le grossit. L'ouverture supprime les caps et les isthmes trop fins, tandis que la fermeture remplit les golfes et les petits trous. On a la propriété suivante: $X \circ B \subseteq X \subseteq X \bullet B$. Ainsi, si l'élément structurant a une forme régulière, l'ouverture et la fermeture peuvent être vus comme des filtres non-linéaires qui adoucissent les contours du signal d'entrée. Clairement, la forme et la taille de l'élément structurant déterminent le degré de lissage du signal.

– Signaux non-binaires.

Les opérateurs précédents peuvent être étendus afin de traiter de façon similaire des signaux à plusieurs niveaux tels que des images en niveaux de gris. Ces signaux sont représentés par des fonctions réelles, on peut cependant comme le propose Serra ramener une fonction $f(x)$ de d -variables à la collection de ses ensembles de seuillage $T_a(f)$. On se ramène ainsi au cas précédent de signaux binaires. Dès lors, on peut dilater la famille des ensembles de seuillage par le même élément structurant B , ce qui nous donne la famille $T_a(f) \oplus B$, qui peut être vue comme la famille d'ensembles de seuillage d'une nouvelle fonction notée $f \oplus B$, appelée **dilatation** de f par B . On peut déterminer $f \oplus B$ soit en utilisant la définition des $T_a(f)$, et on a: $(f \oplus B)(x) = \max\{a \mid x \in T_a(f) \oplus B\}$, ou bien directement par la formule équivalente:

$$(f \oplus B)(x) = \sup_{y \in B} \{f(x - y)\} \quad (1.22)$$

De même, on définit l'**érosion** de f par B :

$$(f \ominus B)(x) = \inf_{y \in B} \{f(x + y)\} \quad (1.23)$$

On définit alors l'**ouverture** $\circ$ et la **fermeture** $\bullet$ de f par B par: $f \circ B = (f \ominus B) \oplus B$ et $f \bullet B = (f \oplus B) \ominus B$

La figure 1.5 montre les résultats obtenus lorsque que l'on applique les opérateurs morphologiques de base sur un signal unidimensionnel. Nous pouvons ainsi remarquer que l'érosion d'une fonction f par un élément structurant convexe et suffisamment petit B réduit les pics et diminue les minima de la fonction. La dilatation de f par B supprime les vallées étroites et augmente les maxima. L'ouverture par B lisse le graphe de f par le bas en éliminant les pics, la fermeture lisse le graphe de f par le haut en comblant les vallées. On imagine clairement qu'un élément structurant plus large aurait accru le lissage.

– Éléments structurants non-plans.

Comme l'a fait Sternberg [10], on peut encore généraliser les opérateurs morphologiques à des éléments structurants fonctionnels en utilisant la représentation d'une fonction f par son sous-graphe $U(f)$, qui est un ensemble de dimension $d + 1$:

$$U(f) = \{(x, a) \mid a \leq f(x)\} \quad (1.24)$$

Intuitivement, le sous-graphe est l'ensemble des points situés 'sous' le graphe de f . Dans la figure 1.5, le sous-graphe de f est la partie hachurée.

FIG. 1.5 - Erosion, dilatation, ouverture, fermeture d'un signal unidimensionnel discret de 80 échantillons par $B = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$. La région hachurée est le sous-graphe du signal, les courbe en pointillés représentent le signal d'origine.

FIG. 1.6 - Élément structurant en relief.

Par convention, on étend le sous-graphe de f jusqu'à $a = -\infty$. On peut alors reconstruire la fonction f à partir de son sous-graphe par la formule:

$$f(x) = \max\{a \mid (x, a) \in U(f)\}, \forall x. \quad (1.25)$$

On peut dès lors dilater ou éroder le sous-graphe de f par le sous-graphe d'une autre fonction g , ce qui donne un ensemble que l'on associe au sous-graphe d'une nouvelle fonction qui est par définition la **dilatation** ou l'**érosion** de f par g . On peut aussi calculer directement ces fonctions par les formules équivalentes suivantes:

$$(f \oplus g) = \sup_y \{f(y) + g(x - y)\} \quad (1.26)$$

$$(f \ominus g) = \inf_y \{f(y) - g(y - x)\} \quad (1.27)$$

où x, y parcourent respectivement le support de f , et le support de g translaté de x . On entend par **support** de f l'ensemble $\{x \mid f(x) \neq -\infty\}$. La fonction g est supposée avoir un support compact et joue le rôle d'élément structurant. L'**ouverture** et la **fermeture** de f par g se définissent de nouveau par: $f \circ g = (f \ominus g) \oplus g$ et $f \bullet g = (f \oplus g) \ominus g$.

1.2.3 Opérateurs utilisés.

- Transformation du 'chapeau haut de forme'

On appelle transformations du 'chapeau haut de forme' (*Tophat*) une ouverture suivie d'une soustraction à l'image d'origine: $\mathcal{T}(f) = f - (f \circ B)$. La figure 1.7 illustre cette notion. L'ouverture modifie l'image en supprimant les pics. Par soustraction à l'image d'origine ces pics sont isolés et ramenés au niveau 0. Cette normalisation ou élimination du fond de l'image est

Eléments structurants utilisés : B et B'.

(a) B = élément de taille 1 plat.

(b) B' = élément 3D de taille 1.

FIG. 1.7 - Transformée par chapeau haut de forme d'une fonction.

particulièrement intéressante car les pics significatifs ne sont pas toujours ceux dont le niveau de gris est le plus élevé dans l'absolu.

- Opérateurs de lissage

On définit les opérations de lissage du signal comme les deux opérateurs OC et CO définis comme composition d'une ouverture et d'une fermeture par:

$$- \textit{Open - Close} : OC(f) = (f \circ B) \bullet B$$

$$- \textit{Close - Open} : CO(f) = (f \bullet B) \circ B$$

L'ouverture lisse le graphe de f par le bas en éliminant les pics, la fermeture lisse le graphe de f par le haut en comblant les vallées. On obtient ainsi deux opérateurs qui éliminent le bruit d'impulsion (type salt'n'pepper noise) d'une image tout en conservant des contours nets, contrairement à un filtrage linéaire qui nous aurait donné une image floue.

– Opérateur **Fuzz**

On définit l'opérateur $\mathcal{Fuzz}$ par la formule:

$$\mathcal{Fuzz}(f) = f - \min(f, \mathcal{OC}(f), \mathcal{CO}(f)) \quad (1.28)$$

Cet opérateur en soustrayant à f son signal 'lissé' met ainsi en évidence les zones mouvementées de l'image, celles qui seront coûteuses à coder.

Chapitre 2

Applications au codage en sous-bandes

2.1 Introduction

La plupart des outils de base nécessaires à ce projet étaient fournis par le LTS. Le but du projet fut alors d'utiliser ces outils, et d'en créer de nouveaux plus fins, plus complexes aussi, mieux adaptés au problème posé: extraire les zones d'information dans les sous-bandes.

Dans ce chapitre sont décrits tant la partie analyse des problèmes posés que les aspects pratiques des diverses méthodes utilisées, menant à l'algorithme de compression:

a. Décomposition:

- Décomposition pyramidale.
- Morphologie mathématique sur les sous-bandes.
- Décomposition en paquets d'ondelettes des zones sélectionnées.
- Codage.

b. Transmission ou stockage

c. Recomposition:

- Décodage.
- Recomposition par paquets d'ondelettes des zones sélectionnées.
- Recomposition pyramidale.

L'implémentation finale de l'algorithme obtenu a été faite en langage C sur une station Indigo Silicon-Graphics du département de mathématiques.

2.2 Décomposition pyramidale et paquets d'ondelettes

Cette partie avait déjà été en grande partie écrite par l'assistant responsable de ce projet. Le travail a dès lors consisté en l'étude des bibliothèques écrites et leur généralisation pour y incorporer l'analyse morphologique de l'image. (image non nécessairement carrée, stockage des coordonnées des parties extraites pour la transformée en paquets d'ondelettes).

Les filtres utilisés dans ce projet proviennent des pseudo-ondelettes de Gabor. Ces pseudo-ondelettes sont intéressantes de par leur bonne localisation dans l'espace et en fréquence, ainsi que leur adéquation au système visuel humain [3]. Leurs principales caractéristiques sont:

- Les fonctions de Gabor sont des gaussiennes modulées par des exponentielles complexes, elles ont une localisation optimale dans le domaine spatial ainsi que spatio-temporel d'après le principe d'incertitude d'Heisenberg.
- La fonction d'échelle et l'ondelette associées sont très régulières.
- Une implémentation polyphase est possible pour les filtres d'analyse et de synthèse.
- L'ondelette de Gabor permet une décomposition en octaves dans le domaine espace/fréquence, proche de ce que fait le système visuel humain (Marr [3]).
- Les filtres sont symétriques ou anti-symétriques et ont donc une réponse en phase linéaire.
- Le banc de filtres proposé permet une analyse multi-résolution.

Les fonctions de Gabor ne donnent cependant pas une base orthonormale comme requis dans la théorie des ondelettes, mais il semble qu'en pratique ceci ne pose aucun problème (la corrélation des coefficients étant faible). Une implémentation efficace utilisant des filtres avec coefficients en puissances de deux a été faite au LTS. Dans ce cas, les multiplications ont été remplacées par des décalages et des additions. Les tableaux 2.1 et 2.2 donnent les valeurs non normalisées des coefficients des filtres d'analyse et de synthèse utilisés. La figure 2.1 représente les fonctions d'échelle et les ondelettes correspondantes.

<i>Coefficient</i>	<i>Valeur</i>
$f_0(-5) = f_0(4) = -f_1(-5) = f_1(4)$	2^{-6}
$f_0(-4) = f_0(3) = f_1(-4) = f_1(3)$	0
$-f_0(-3) = -f_0(2) = f_1(-3) = -f_1(2)$	2^{-3}
$-f_0(-2) = -f_0(1) = -f_1(-2) = f_1(1)$	2^{-7}
$f_0(-1) = f_0(0) = -f_1(-1) = f_1(0)$	2^0

TAB. 2.1 - Coefficients des filtres d'analyse.

<i>Coefficient</i>	<i>Value</i>
$g_0(-3) = g_0(2) = g_1(-3) = -g_1(2)$	2^{-7}
$g_0(-2) = g_0(1) = -g_1(-2) = g_1(1)$	2^{-3}
$g_0(-1) = g_0(0) = g_1(-1) = -g_1(0)$	2^0

TAB. 2.2 - Coefficients des filtres de synthèse.

FIG. 2.1 - Fonctions d'échelle et ondelettes pour le banc de filtres proposé.

– Critère d'entropie

Le but de la théorie des paquets d'ondelettes est de compacter l'énergie d'un signal dans un petit nombre de coefficients. Par conséquent, afin de représenter précisément le signal avec un minimum de coefficients de haute énergie, le choix du critère de décomposition est particulièrement important. Le critère non-additif d'entropie de Shannon-Weaver

$$\epsilon_X = - \sum_i \frac{|x_i|^2}{|X|^2} \log_2 \frac{|x_i|^2}{|X|^2} \quad \text{où} \quad |X|^2 = \sum_i |x_i|^2 \quad (2.1)$$

présente un bon compromis, puisqu'il est simple à calculer et permet une bonne estimation du bitrate nécessaire pour coder l'image.

2.3 Extraction de l'information par la morphologie mathématique

Les sous-bandes obtenues par la décomposition pyramidale sont successivement analysées afin de déterminer la zone sur laquelle on effectuera par la suite la décomposition en paquets d'ondelettes.

L'analyse se fait en trois étapes:

- a. Mise en exergue des zones de haute énergie par l'opérateur $\mathcal{Fuzz}$.
- b. Extraction de cette zone par une opération 'chapeau haut de forme' ($\mathcal{T}$ sur l'image obtenue au point a.).
- c. Seuillage de l'image obtenue au point b.

Le choix de l'élément structurant au point a. est fortement lié à la sous-bande. En effet, on remarque que la décomposition pyramidale avec des filtres séparables donne des sous-bandes orientées (orientation horizontale, diagonale, verticale). L'image présente un aspect asymétrique rendant un élément structurant symétrique inadapté. Un élément structurant orienté dans la direction duale permet cependant de gommer cette orientation. Les éléments structurants retenus ont été choisis après analyse de courbes de coupe des sous-bandes. Ont été retenus finalement:

- Sous-bandes horizontales niveau 1,2: bloc 1x3 vertical
- Sous-bandes verticales niveau 1,2: bloc 3x1 horizontal
- Sous-bandes diagonales niveau 1,2: bloc en forme de 'plus' 3x3

FIG. 2.2 - Effet de $\mathcal{F}uzz$ sur la ligne 70 de Lena sous-bande verticale de niveau 1.

Il est de plus judicieux de choisir un élément structurant en relief. Un élément structurant non-plan en forme de cloche avec une valeur centrale de 20 simplifie grandement le seuillage du niveau c. La valeur de 20 correspond approximativement à la valeur minimale des pics 'intéressants' dans les sous-bandes, et ceci quels que soient l'orientation ou le niveau de décomposition considéré. Le choix d'un élément structurant en relief permet d'éliminer les pics de trop faible amplitude (c.f fig 1.7 et fig 2.2), et ainsi des zones à plus faible énergie.

L'image ayant perdu son caractère orienté au niveau a., un élément structurant plan du type carré 3×3 plan permet d'extraire les pics de diamètre supérieur à 3.

Le seuillage se fait à 2 fois la valeur moyenne de l'image du niveau a. Cette valeur donne de bons résultats sur les différentes images considérées. Un seuillage adaptatif permettrait cependant certainement de meilleurs résultats.

L'implémentation de l'algorithme d'extraction de la zone d'information a été réalisé grâce à une bibliothèque d'outils morphologiques écrite par R.A. Peters II [11]. Il a fallu cependant adapter cette bibliothèque au format des images LTS, puisqu'elle s'appuyait sur le standard SUNrasterfile.

FIG. 2.3 - Extraction sur l'image Ours 480×480 : A. Image originale, B. Sous-bande verticale de niveau 1, C. Zone extraite.

La figure 2.3 donne un exemple de traitement morphologique d'une sous-bande. Après avoir appliqué les opérateurs *Fuzz* et *Tophat* sur l'image, grâce à un seuillage, on met facilement en évidence la partie grisée, qui est la zone où se trouve la majorité de l'information dans cette sous-bande, et sur laquelle on appliquera la transformée par paquets d'ondelettes. (Les étapes intermédiaires du traitement ont été omises sur ce schéma.)

2.4 Codeur

Le codeur considéré procède en trois étapes:

- Quantification scalaire uniforme de l'image totale
- Peano scan permettant de diminuer la dégradation visuelle de l'image au niveau codage.
- Codage arithmétique

Cette partie a été fournie par le LTS.

Chapitre 3

Analyse des résultats

3.1 Résultats

L'algorithme proposé a été testé sur différentes images dont l'image de référence Lena 256×256 . La figure 3.1 donne les résultats obtenus quant à l'évolution du PSNR(dB) en fonction du Bitrate, pour les trois méthodes: décomposition pyramidale simple, décomposition en paquets d'ondelettes classique, et enfin décomposition utilisant la morphologie mathématique. Le $PSNR_{dB} = 10 \log_{10} \frac{1}{n_x n_y} \frac{255^2}{\sum_{i=1}^{n_x} \sum_{j=1}^{n_y} (x(i,j) - y(i,j))^2}$ est calculé entre l'image originale et l'image recomposée après l'algorithme. On remarque alors que la différence de PSNR entre les décompositions en paquets d'ondelettes simple ou avec utilisation de la morphologie mathématique est globalement assez faible ($0.2dB$), à l'avantage toutefois de la décomposition simple. La décomposition pyramidale est, comme attendu, la moins performante.

a.

b.

FIG. 3.1 - Lena 256×256 . a. l'image originale et b. la comparaison entre les différentes décompositions.

a.

b.

FIG. 3.2 - Lena 256×256 . Décomposition en a. paquets d'ondelettes et b. paquets d'ondelettes et morphologie.

En termes de qualité image, la différence entre les deux méthodes est également assez faible avec quelques légères améliorations par la méthode utilisant la morphologie mathématique (épaule, boucle de cheveux). La figure 3.2 est peu significative à ce sujet.

3.2 Interprétation des résultats

Etant donné la forte complexité de l'algorithme proposé, il semble que les résultats obtenus ne nous permettent pas de concurrencer sérieusement la méthode de décomposition en paquets d'ondelettes.

En fait, ces résultats semblent montrer que dans ce cas la décomposition en ondelettes n'est pas très efficace sur les zones de forte énergie. Il semblerait en effet que la force de la décomposition en ondelettes réside dans son aspect directionnel. En effet, tel l'oeil (Marr [3]), la transformée effectue une sélection des contours horizontaux et verticaux. Or les zones de forte énergie dans les sous-bandes sont en général des zones faiblement orientées (e.g. les cheveux de Lena).

D'autre part, nous pouvons nous demander si dans ce cas un autre critère de choix pour la décomposition en paquets d'ondelettes ne serait pas mieux adapté. Il serait par exemple intéressant de tester le critère de 'Rate-Distortion'.

Enfin, le codeur utilisé codait de façon similaire la zone sélectionnée par la morphologie mathématique et sur laquelle avait été effectuée une décomposition en paquets d'ondelettes, le contour de cette zone, ou une sous-bande de même niveau laissée intacte. Clairement, ceci diminue l'efficacité de notre transformation, il serait peut-être intéressant de concevoir un codeur mieux adapté à cette décomposition.

Chapitre 4

Conclusion

Dans ce projet, ont été présentées deux théories mathématiques, la transformée en ondelettes et la morphologie mathématique, en vue de leurs applications en compression d'images. L'étude consistait essentiellement à voir comment construire des opérateurs morphologiques adaptés au type d'image et réalisant l'opération souhaitée.

Les résultats escomptés n'ont pas été pleinement atteints, mais ont cependant confirmé que ces recherches n'étaient pas vaines. En effet, même si ces résultats ne permettent pas d'espérer remplacer la transformée par paquets d'ondelettes, ils sont très proches de ce que l'on obtient avec cette dernière.

Les perspectives et les directions de recherche à suivre pour améliorer ces résultats portent à la fois sur la transformée à appliquer sur la zone sélectionnée et sur un codage plus subtil de l'image transformée totale. Sont envisageables d'utiliser d'autres filtres, ou un autre critère de sélection, mais également d'utiliser d'autres techniques comme le codage fractal.

Je tiens enfin à remercier le LTS de m'avoir accueilli pour ce projet hors-département, et spécialement mon assistant pour son soutien et sa grande disponibilité.

Bibliographie

- [1] P.G. Lemarié et Y. Meyer, “Ondelettes et bases hilbertiennes”, *Revista Mathematica Ibero-America*, vol. 2, 1986.
- [2] S.G. Mallat, “A theory for multiresolution signal decomposition: The wavelet representation”, *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 2(7), pp. 674–693, 1989.
- [3] D. Marr, *Vision*, W.H. Freeman and Company, New York, 1982.
- [4] I. Daubechies, “Orthonormal Bases of Compactly Supported Wavelets”, *Comm. Pure Appl. Math.*, vol. 41, pp. 909–996, 1988.
- [5] Y. Meyer, “Principe d’incertitude, Bases Hilbertiennes et Algèbres d’Opérateurs”, *Seminaire Bourbaki*, vol. 662, 1985-1986.
- [6] M. Antonini M. Barlaud P. Mathieu and I. Daubechies, “Image Coding Using Wavelet Transform”, *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, 1990.
- [7] Y. Meyer, *Ondelettes et Opérateurs, vol I,II*, Herman Editor, 1990.
- [8] K. Ramchandran and M. Vetterli, “Best Wavelet Packet Bases in a Rate-Distortion Sense”, *IEEE Transaction on Image Processing*.
- [9] J. Serra, *Image Analysis and Mathematical Morphology, vol I,II*, Academic Press, 1982-1988.
- [10] S.R. Sternberg, “Grayscale Morphology”, *Comp. Vision , Graph., Image Proc.*, vol. 35, pp. 333–355, 1986.
- [11] R.A. Peters II, “Software for 2D and 3D Mathematical Morphology”, *Graduate Student Reasearch Program, Vanderbilt University*, 1992.